

SANOAT ROBOTLARI SERVOYURITMALARINI TENZODATCHIKLAR BILAN SINXRON BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Abduqodirov Axmadbek Xidirali o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

"Inteluktual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti

"Mexatronika va Robototexnika" yo'nalishi talabasi

+998932153133

ahmadbekabduqodirov50@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola sanoat robototexnikasida sinxron boshqaruvning ahamiyatini o'rganadi va uning yig'ish, bog'lash va materiallarni qayta ishlash kabi operatsiyalarni optimallashtirishdagi rolini ta'kidlaydi. Bu mexanik noto'g'ri moslashish va dinamik o'zaro ta'sirlar kabi qiyinchiliklarga qaramay, harakat va komponentlarning joylashishini aniq sinxronlashtirishni ta'minlashda servo drayverlarning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Sinxron boshqaruv, robototexnika, servo drayverlar, PID boshqaruvi, sanoat avtomatlashtirish, dinamik tizimlar, deformatsiya o'lchash, deformatsiya o'lchagichlar, tensometrik datchiklar, deformatsiya o'lchagich

Kirish. Sanoat robotlari vazifalarni avtomatlashtirish va ish unumdorligini oshirish qobiliyati tufayli yig'ish, payvandlash va materiallarga ishlov berish kabi ishlab chiqarish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Muvofiqlashtirilgan harakat va robot komponentlarining aniq joylashishini ta'minlaydigan servo drayverlarning sinxron boshqaruvi robot operatsiyalarida optimal ishlash va aniqlikka erishish uchun juda muhimdir. Biroq, mexanik ulanish, dinamik o'zaro ta'sirlar va buzilishlar kabi qiyinchiliklar sinxronizatsiyaga ta'sir qilishi va kerakli traektoriyalardan og'ishlarga olib kelishi mumkin.

Sinxron boshqaruv robot tizimidagi bir nechta servo drayverlarning uyg'un harakatlanishini ta'minlaydi, xatolarni kamaytiradi va silliq harakatga erishadi. Muvofiqlashtirilgan harakatni talab qiladigan ilovalarda, masalan, tanlash va joylashtirish operatsiyalari yoki yo'lni kuzatish, aniq sinxronizatsiya mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini saqlab qolish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, sinxronlashtirilgan harakat robotlarga ishlov berish va yig'ish kabi murakkab vazifalarni yuqori aniqlik va takrorlanuvchanlik bilan bajarish imkonini beradi.

Sanoat robotlarida sinxron boshqaruvga erishish uchun turli boshqaruv usullari ishlab chiqilgan, jumladan:

Proportsional-integral-derivativ (PID) nazorati: An'anaviy PID kontrollerlari odatda servo yuritmalarni tartibga solish va sinxronizatsiyani saqlash uchun ishlatiladi. Biroq, ular chiziqli bo'lmaganlik va buzilishlarni samarali hal qilish uchun kurashishlari mumkin.

Moslashuvchan boshqaruv usullari tizim dinamikasi asosida real vaqt rejimida boshqaruvchi parametrlarini sozlaydi, noaniqliklar mavjud bo'lganda unumdorlik va mustahkamlikni oshiradi.

Tenzometrik datchiklarning ish prinsipi tenzoeffekt hodisasiga asoslangan bo'ladi, yani elastik deformatsiya tasirida uning qarxiligi o'zgaradi. Tenzodatchik malum usulda o'ralgan va ikkala tomonidan mahsus plenka yopishtirilgan yupqa simdan iborat. Tenzodatchik deformatsiyasi nazorat qilinayotgan detalga mahsus yelim bilan puxta yopishtiriladi. Detailning deformatsiyasi natijasida simning geometrik o'lchamlari o'zgarilib qarxiligi o'zgaradi. Tenzometrik datchiklarning tavsifnomasi chiziqli bo'ladi va shu sababli ularning sezgirligi deyarli o'zgarmaydi. Tenzometrik datchiklarning asosiy ko'rsatkichi tenzosezgirlik hisoblanadi.

Deformatsiya o'lhagichning asosi – o'lchov panelining old qismiga birlashtirilgan maxsus kontaktlar bilan jihozlangan deformatsiya o'lhagich. O'lchov jarayonida panelning sezgir kontaktlari ob'ekt bilan aloqa

qiladi. Ularning deformatsiyasi sodir bo'ladi, bu o'lchanadi va ishlov berish elementlariga uzatiladigan elektr signaliga aylanadi va kuchlanish o'lhagich sensori o'lchangan qiymatini ko'rsatadi.

1-rasm. Eng oddiy simli kuchlanish o'lhagich qurilmasi.

Kelajakdagi yo'nalishlar:

Sanoat robotlarida servo drayverlarni sinxron boshqarish sohasidagi kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Robot tizimlarida adaptiv boshqaruv va bashoratli xizmat ko'rsatish uchun mashinani o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish.

Teskari aloqani yaxshilash va murakkabroq vazifalarni bajarish uchun ko'rish tizimlari yoki taktill sensorlar kabi ilg'or sensor texnologiyalarini o'rganish.

Robotik ilovalarda mashtablilik va moslashuvchanlikni oshirish uchun taqsimlangan boshqaruv arxitekturalari va markazlashmagan sinxronizatsiya usullarini o'rganish.

Umuman olganda, sinxron boshqaruvda doimiy izlanishlar va innovatsiyalar sanoat robotlarining imkoniyatlarini oshirish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishda yangi imkoniyatlarni ochish uchun zarurdir.

Xulosa. Sanoat robotlarida servo drayverlarning sinxron boshqaruvini takomillashtirish ishlab chiqarish ilovalarida ishlash, aniqlik va ishonchlilikni oshirish uchun juda muhimdir. Ilg'or boshqaruv algoritmlari, optimallashtirilgan mexanik dizayn va sensor texnologiyalari integratsiyasi orqali mexanik ulanish, dinamik o'zaro ta'sirlar va buzilishlar kabi muammolarni hal qilish orqali optimal sinxronizatsiyaga erishish va robot tizimlarining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish yo'lida sezilarli yutuqlarga erishish mumkin.

Ushbu maqolani tayyorlashda yordam bergan Andijon mashinasozlik instituti MICHA kafedrasi assistenti ilmiy raxbarim Eshonxodjayev Xokimjon Xotamjon o'g'liga o'z minnatdorchiligimni bildiram.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Friden J. "Zamonaviy datchiklar. Katalog" 2005 yil Источник: <https://www.asutpp.ru/tenzodatchik.html>
2. A.M. Ariijanov, X. Fayziyev, A.U. Toshxo'jayev GIDRAVLIKA darslik.

- 3.Баубеков С.Д. “Механика роботов и манипуляторов”
- 4.Е.И. Юревич “Основы робототехники”
- 5.С. Л. Зенкевич, А. С. Ющенко “управление роботами”
- 6.А.Қ.Найдаров Mashinasozlik texnologiyasi.
- 7.Е.И. Yurevich Robototexnika asoslari.
- 8.V. G. Хомченко Robotik tizimlar.
- 9.А. G. Kravtsov, К. V. Marusich Sanoat robotlari.
- 10.ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПРИВОД В. Е. Щерба, Е. А. Павлюченко, Е. Ю. Носов, А. В. Григорьев
- 11.О.О. Xoshimov, S.S. Saidaxmedov “Elektr yuritma asoslari”
- 12.Чебунин А.Ф. Гидропривод транспортных и технологических машин: учеб. пособие /А.Ф. Чебунин. – 2-е изд., испр. – Чита: ЗабГУ, 2012. - 135 с.
- 13.Xudoynazarov X., Abdirashidov A. Suyuqlik va gaz mexanikasi. Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. – Samarqand: «Zarafshon» nashriyoti DK, 2017-yil
14. <https://www.linkedin.com/pulse/what-scada-how-does-works-%C3%BCnal-sevim>
15. <https://electronicshubab.pages.dev/posts/scada-system>
16. <https://instrumentationtools.com/difference-between-microcontroller-and-plc/>